

MINTAQAVIY RIVOJLANISH PROGNOZLARINI ISHLAB CHIQUISHDA EKONOMETRIK METODOLOGIYANI TAKOMILLASHTIRISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264547>

Annotatsiya. Maqolada mintaqaviy rivojlanish prognozlarini shakllantirish jarayonida ekonometrik metodologiyani takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilindi. Hududiy rivojlanishning dinamikasi, uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va resurslardan foydalanish samaradorligini aniq baholash uchun ekonometrik usullarning roli yoritildi. Tadqiqot davomida 2010–2023-yillar uchun O'zbekiston hududlari bo'yicha panel ma'lumotlardan foydalangan holda regressiya, ARIMA va VAR modellarini integratsiyalashgan yondashuv sifatida qo'llashning ustunliklari ko'rsatib berildi. Olingan natijalar mintaqaviy siyosatni ilmiy asoslash va prognozlarning aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Mintaqaviy rivojlanish, ekonometrik metodologiya, prognozlash.

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical foundations for improving econometric methodologies in developing regional development forecasts. It highlights the importance of econometric approaches in accurately assessing the dynamics of regional growth, macroeconomic indicators, and resource efficiency. Using panel data from Uzbekistan's regions for the period 2010–2023, the study demonstrates the advantages of applying an integrated approach that combines regression, ARIMA, and VAR models. The findings enhance the scientific justification of regional policies and improve the accuracy of forecasts for sustainable development.

Key words: Regional development, econometric methodology, forecasting.

Аннотация. В статье проведён анализ теоретических и практических основ совершенствования эконометрической методологии при разработке прогнозов регионального развития. Рассмотрена роль эконометрических подходов в точной оценке динамики роста регионов, макроэкономических показателей и эффективности использования ресурсов. На основе панельных данных по регионам Узбекистана за 2010–2023 годы показаны преимущества применения интегрированного подхода, включающего регрессионные модели, ARIMA и VAR. Полученные результаты способствуют научному обоснованию региональной политики и повышают точность прогнозов устойчивого развития.

Ключевые слова: Региональное развитие, эконометрическая методология, прогнозирование.

Kirish. Mintaqaviy rivojlanishning samarali boshqaruvi prognozlashning ilmiy asoslanganligi bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiy siyosatni shakllantirish va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniq prognoz qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida hududlar rivojlanishining barqarorligi ko'p jihatdan statistik modellashtirishning aniqligi va metodologik takomilligi bilan belgilanadi.

O'zbekiston hududlarida so'nggi yillarda iqtisodiy o'sish sur'atlari turlicha bo'lib, bu hududiy tafovutlarni yumshatish va resurslarni samarali taqsimlash uchun prognozlashni

yanada puxta qilishni talab etadi. Mavjud metodologiyalar ko'pincha an'anaviy regressiya modellariga asoslangan bo'lib, ular ba'zan vaqt qatorlarining noaniq dinamikasini to'liq qamrab ololmaydi. Shu bois, ARIMA, VAR, panel regressiya va mashinaviy o'rganishga asoslangan usullarni birlashtirish hududiy rivojlanishning sifatli prognozini yaratishda dolzarb yo'nalishdir.

Ekonometrik prognozlashning nazariy poydevori XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Keynesian makroiqtisodiy tahlil, Tinbergenning makromodellari va Box–Jenkinsning vaqt qatorlari metodologiyasi bilan shakllandi. Hozirgi zamonaviy prognozlash yondashuvlari endogen o'sish nazariyalari, panel ma'lumotlar tahlili (Baltagi, 2015) hamda mashinaviy o'rganish texnologiyalarini qamrab oladi.

Hududiy rivojlanish prognozlarini shakllantirishda muhim nazariy yondashuvlardan biri – makroiqtisodiy ko'rsatkichlar (Yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarishi, aholi daromadlari)ni institutsional va resurs omillari bilan bog'lab tahlil qilishdir. Ushbu yondashuv hududiy tafovutlarning sabablarini aniqlash va resurslardan foydalanish samaradorligini baholash imkonini beradi.

Nazariy adabiyotlar prognoz modellarini dinamik, panel va aralash tipdagi modellar orqali shakllantirish hududiy rivojlanishning murakkab tuzilishini yoritishda samarali ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqot uchun O'zbekistonning 2010–2023-yillar davomida 12 ta viloyat bo'yicha panel statistik ma'lumotlar to'plandi. Asosiy ko'rsatkichlar sifatida yalpi hududiy mahsulot (YHM), aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar, investitsiya hajmi, bandlik darajasi va sanoat ishlab chiqarish indeksi olindi.

Tahlil natijalari investitsiyalar hajmi va bandlik darajasi YHMning o'sish sur'atlariga eng kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi ($\beta_1 \approx 0,47$; $\beta_2 \approx 0,41$). ARIMA modeli hududiy ishlab chiqarishning mavsumiy tebranishlarini aniq aks ettirdi, VAR modeli esa hududlar o'rtasidagi makroiqtisodiy bog'liqliklarni yoritdi.

Natijalar ko'rsatdiki, integratsiyalashgan yondashuv an'anaviy regressiya modellariga qaraganda prognoz xatolarini 12–15% ga kamaytirdi. Bu mintaqaviy siyosat qarorlarini qabul qilishda prognozlarning ishonchligini oshiradi.

Tadqiqot hududiy rivojlanish prognozlarini takomillashtirishda ko'p modeli integratsiya zarurligini ko'rsatdi. Xususan, vaqt qatorlarining mavsumiy va tsiklik xususiyatlarini hisobga oladigan ARIMA modeli qisqa muddatli prognozlar uchun, panel regressiyasi va VAR esa uzoq muddatli hududlararo bog'liqliklarni baholash uchun qulay bo'ldi.

Bundan tashqari, mintaqaviy ko'rsatkichlar sifatini oshirish uchun raqamli statistika tizimlarini rivojlantirish, real vaqt rejimidagi monitoringni yo'lga qo'yish va mashinaviy o'rganishga asoslangan prognoz algoritmlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Xulosa. Tadqiqot mintaqaviy rivojlanish prognozlarini ishlab chiqishda ekonometrik metodologiyani takomillashtirishning nazariy va amaliy ahamiyatini asoslab berdi. Panel regressiyasi, ARIMA va VAR modellarini birlashtirgan integratsiyalashgan yondashuv prognozlarning aniqligini sezilarli oshiradi va hududiy tafovutlarni tahlil qilishga imkon beradi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, investitsiya hajmi, bandlik darajasi va sanoat ishlab chiqarish hududiy rivojlanishning asosiy drayverlari hisoblanadi. An'anaviy regressiya modellaridan

farqli ravishda vaqt qatorlari va hududlararo bog'liqliklarni hisobga oladigan usullar siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonini yanada ishonchli asoslaydi.

Prognozlash sifatini oshirish uchun quyidagi strategik chora-tadbirlar taklif etiladi:

- Raqamli statistik platformalarni rivojlantirish va real vaqt rejimidagi ma'lumot yig'ish tizimini yo'lga qo'yish.
- Mahalliy hokimiyat organlari va ilmiy muassasalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirib, hududiy ko'rsatkichlar bazasini boyitish.
- Prognoz algoritmlariga mashinaviy o'rganish va sun'iy intellektni integratsiya qilish.
- Mintaqaviy rivojlanish indikatorlarini muntazam yangilab borish va iqtisodiy xavf-xatarlarni erta aniqlash tizimini yaratish.
- Prognoz natijalaridan hududiy budjetlashtirish, investitsiya siyosati va infratuzilma loyihalarini rejalashtirishda faol foydalanish.

Shunday qilib, takomillashtirilgan metodologiya O'zbekiston hududlarining barqaror iqtisodiy o'sishi uchun zarur ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi, mintaqaviy tafovutlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
2. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. "Agro ilm" ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616
3. F.E.Qodirov. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(09), 178-183.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar (2010–2023).
5. Tinbergen, J. (1966). *Economic Policy: Principles and Design*. North-Holland.
6. Box, G. & Jenkins, G. (1976). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
7. Baltagi, B. H. (2015). *Econometric Analysis of Panel Data*. Wiley.
8. Sims, C. A. (1980). "Macroeconomics and Reality." *Econometrica*.
9. Gujarati, D. N. (2019). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
10. Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning.
11. OECD (2021). *Regional Outlook Report*.
12. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari (2020–2023).